

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОГРАФИИ КАЗАХСКОГО НАРОДА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Косанбаев С.К.

ЮКУ им. М.О.Ауэзова, к.и.н., доцент, г.Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623673>

Казахский этнос имеет богатое историко-культурное прошлое, его страницы тесно взаимосвязаны с историей соседних народов, на территории современного Казахстана сосуществовали параллельно две колоритные и специфические цивилизации, благодаря которой в значительной степени расширились национальные горизонты Отечественной истории казахского народа.

История и в том числе смежные гуманитарные научные дисциплины являются важным элементом духовного развития казахстанского общества в целом. Но, однако, как справедливо отмечал Президент Казахстана Касым Жомарт Кемелович Токаев: « В тоталитарный период мы практически утратили национальные ценности, язык, менталитет и религию. Все они вернулись к нашему народу благодаря независимости» [К.Ж.К.Токаев].

Безусловно, данная точка зрения Президента страны правдива, объективна и обоснована с точки зрения современных данных, ибо в условиях укрепления советской тоталитарной системы, когда по политико-идеологическим соображениям партийных идеологов, искусственно подавлялось рост национального и культурного самосознания народов Центральной Азии, история и этнология в значительной степени подверглось деформации и деградации. История и этнография в условиях господства тоталитаризма и партийно-идеологической бюрократии выполняла функцию ее поддержки.

На нынешнем этапе современного развития казахстанского общества, с ростом и возрождением глубинных исторических корней и прошлого того или иного народа, история казахского народа обрело новое дыхание, импульс и оценку. Нынешнее время требует правдивой и объективной оценки прошлого, ибо в нем мы находим ответы на многие злободневные и волнующие представителей научной общественности вопросы становления и дальнейшего развития Независимого Казахстана.

История изучения истории и этнографии народов Центральной Азии резко возросло после вхождения территории современного Казахстана в состав царской Российской империи. Вошедшие в ее состав тюркские народы подвергались всестороннему изучению, объектами ее исследования стали флора, фауна, климат, рельеф, реки и озера, этнический и родоплеменной состав населения, быт и культура народов Туркестанского края. Многие известные в мировом сообществе прогрессивные дореволюционные российские исследователи, придерживавшихся демократических принципов и подходов, собрали и обобщили значительный пласт разнообразных раритетных и неизвестных ранее науке письменные и архивные источники и материалы, имеющие прямое отношение к богатейшей и содержательной истории, быте и культуре казахского народа. Но следует отметить тот немаловажный факт, что в условиях господства царской и советской тоталитарной системы, описание истории и этнографии того или иного народа играла важную роль.

Значительная часть публикаций российских исследователей колониального периода были посвящены исследованию наиболее ключевых и важных аспектов и проблем

этнографии казахского народа, в частности этногенеза и этнической истории казахского народа, ареала их расселения, быта, традиционного уклада жизни, менталитета, духовно-нравственных ценностей, материальной и духовной культуры.

Свой весомый вклад в развитие истории и этнографии казахского народа внесли такие известные мировой и научной общественности дореволюционные российские исследователи как П.А.Небольсин, К.Ельницкий, С.Рыбаков, А.В.Кадомцев, П.Войтеховский. В данных трудах приводятся ряд ценных и интересных историко-этнографических сведений, касающиеся многогранной жизни, быта и культуры казахского народа. Вместе с тем данные исследователи предприняли попытку обобщения и систематизации выше указанных источников и материалов, представляющих значительный интерес мирового сообщества. Но, к сожалению, в трудах отдельных представителей царской российской колониальной администрации, порой встречаются ряд тенденциозных и субъективных суждений и выводов, касающиеся истории и этнографии казахского народа, более того, в них приводятся неправдоподобные и не соответствующие реальной действительности того времени факты, которые на наш взгляд, нуждаются в критическом переосмыслении.

Весьма интересные и содержательные историко-этнографические сведения о казахах содержатся в ряде публикаций известного дореволюционного российского исследователя, действительного научного сотрудника Императорского Русского Географического общества по отделению этнографии П.А.Небольсина. В его труде «Очерки Волжского низовья», вышедшего в свет в Санкт-Петербурге 1852 году приводятся ценные и любопытные историко-этнографические материалы, в которых в реалистической форме отражены вековые чаяния, нужды кочевников, и их стремление к осознанной свободе. Помимо этого, в ней охарактеризовано этническое своеобразие и национальный колорит кочевников, освещаются многогранные и важные аспекты казахской этнографии, в частности важных элементов как материальной, так и духовной культуры номадов. Кроме того, в данном труде содержатся интересные сведения о торговле. Как отмечает П.А.Небольсин: «Киргизы торгуют произведениями своего скотоводства, и изделиями, получаемыми от скота, в ханской ставке круглый год осуществляется торговля, кочевники пригоняют скот в Самаркандскую и Оренбургские губернии и частью за Волгу» [П.А.Небольсин: 165].

На наш взгляд, данная точка зрения автора заслуживает серьезного внимания, ибо, безусловно, в кочевом обществе весьма важную роль играл крупный рогатый скот, который снабжал всем необходимым номадов.

В другой публикации «Рассказы проезжего», опубликованной в Санкт-Петербурге 1854 году, автор на основе своих наблюдений за культурой и бытом кочевых казахов, отмечает особое гостеприимство номадов: « Киргизы всюду встречали меня с примерным радушием и гостеприимством. Они были рады приезду русского и осведомлялись только что я за человек такой, получив ответ, что я просто гость и еду гулять к султану– правителю Ахмету Джантуруину, добрые новые знакомцы, зазывали меня к себе, хлопотами, суетились и не знали чем высказать свою приязнь и дружбу. Один предлагал кумысу, другой не отпускал, не напоив чаем, третий торопился резать барана на угощение, четвертый угощал разными сладостями: все жали руку, обнимались, говорили комплименты, и до такой степени старались быть внимательными и услужливыми, что в мой тарантас обещали запрячь не одну тройку лошадей, а целых девять. У киргизов число

девять, как у всех тюркских народов имеет символическое значение» [П.А.Небольсин: 305].

Таким образом, автор с глубоким почтением и уважением отмечает не только родство кочевников со своей степью, но и особые качества тюркских народов, такие как радушие, открытость души и великодушие.

В статье «Путешествующие киргизы» П.А. Небольсин акцентирует свое внимание на торжественный прием и аудиенцию казахской делегации, во дворце российского императора Александра II. В составе этой делегации находились двое этнических и образованных казахов, получивших столичное европейское образование. Из числа старших, по словам автора труда, был султан–правитель западной части Оренбургской пограничной комиссии, полковник султан Мухаммед Галий Тяукин которому было 50 лет, он находился в своей должности давно, под его управлением считалось более 60.000 кибиток, то есть домов киргизских семейств. В его руках сосредоточено администрация, полиция и высший надзор за народным судом всех вверенных его управлению киргизов. Из молодых киргизов, особенно привлекает на себя внимание советник временного управления Внутренней орды хорунжий Мухаммед Салих Караулович Бабаджанов, мужчина 25 лет, с правильным, не скулистым, но матовым и несколько темноватым лицом, с прекрасными черными глазами и волосами, которых он на голове не бреет. Господин М.С.К.Бабаджанов владеет изящной русской речью, говорит бойко и красноречиво, несмотря на духовность своего происхождения, он закончил с отличием Неплюевский кадетский корпус и носит общеевропейскую одежду» [П.А.Небольсин: 44].

На наш взгляд, автор дал весьма правдивую характеристику социального портрета двух эрудированных и мыслящих аналитически и креативно этнических казахов, заслуживших высокое доверие и уважение своего родного народа. Оба исследователя обладавшие значительным научно-интеллектуальным потенциалом, глубоко и всесторонне изучали историю, быт и культуру своего народа, с правдивых и объективных позиций, знание языка, менталитета, психологии, нравов и обычаев позволило им воссоздать реальную историческую панораму прошлого и глубинных корней народа. Первая плеяда казахской национальной интеллигенции в лице Ч.Ч.Валиханова, И.Алтынсарина, А.Кунанбаева, М.С.К.Бабаджанова, М.Г.Тяукина и других, смогла ознакомить все мировое зарубежное сообщество с богатой этнической историей, бытом и культурой своего народа.

В другой работе «Очерк торговли России со Средней Азией» П.А.Небольсин в красочной и колоритной форме дает описание картины перекочевки казахского аула и традиционного жилища номадов. Как отмечает автор: «Киргиз–подрядчик верблюдов, как кочевник, жизнь свою проводит, по обычаю сородичей, в степи, перекочевывая по примеру их и вместе с ними, почти каждые 10 дней с места на место, и раскидывая на привольных для скота местах свой подвижный шатер, известный под общим названием кибитки, или коша. Кош, кибитка, состоит из трех главных частей, решетчатой складной составленной из жердей, круглой стены, деревянной двери, навешиваемой на оставленное между ее концами пустое пространство и полукруглого свода, составленного тоже из жердей, одним концом прикрепляемых к верхним концам решетки или стенок кибитки, а другим концом надеваемых в деревянный обруч, служащий верхним основанием степного шатра, свод этот и служит крышей кибитки, которая сверху и донизу, от вершины свода

до самой земли, покрывается кошмами, или широкими, длинными полосами войлока, сваленного из овечьей шерсти» [П.А.Небольсин: 46].

Иными словами, следует отметить, что юрта кочевников играет первостепенную роль в их традиционном хозяйстве, но вместе с тем необходимо было автору дать подробное описание основных деталей жилища номадов, ее устройство, роль и место в повседневной жизни кочевых казахов. Кроме того, автору следовало бы дать в общих чертах описание предметов домашнего обихода и инвентаря номадов.

Другой дореволюционный российский исследователь А.В.Кадомцев в своем представленном отчете охарактеризовал трудовую деятельность казахских женщин: «С самого раннего утра поднимаются в ауле его обитатели, особенно представители женского пола, которым с утра и до позднего вечера предстоит провести огромную работу. Кроме доения и ухода за скотом, на обязанности женщин лежит приготовление пищи, шитье одежды, собирание дров, валяние войлоков, приготовление пряжи из овечьей шерсти, воспитание детей, повторное доение коров, овец, верблюдов и лошадей» [А.В.Кадомцев: 43].

В 1895 году в Брянске вышло в свет статья П.Богаевской «Заметки о Сибири», где автор приводит ряд ценных историко-этнографических сведений о казахах, в частности об особенностях кочевого образа жизни, пищи, хозяйства номадов. Характеризуя питание кочевников, автор отмечает: «Главный продукт питания киргиза весной и летом кумыс, питательный и вкусный напиток кочевников, но основу питания номадов составляет мясо и молоко. Также в этой же статье автор дает описание традиционного жилища, хозяйства кочевников. По свидетельству автора: «Богатый киргиз живет в нескольких юртах. Юрты эти застелены прекрасными коврами, и изобилуют всякой посудой, одеждой, одеялами, подушками и разными другими принадлежностями хозяйства, вдоль стенок юрты масса сундуков, больших и малых, окованных белой жстью и наполненных дорогими мехами, коврами, шелковыми халатами. Такой киргиз заготавливает на зиму много мяса и молока. Киргиз вообще по своим древним обычаям, очень гостеприимен, и всякого приезжего в аул, будь это самый бедный, угостить на славу. Все богатство киргиза заключается в скотоводстве. Овцы—главное имущество, знаменатель, к которому можно поднести остальной достаток кочевого жителя. Овца дает шерсть, молоко, сало, мясо, словом все, что нужно степняку и киргизу. Избыток сбывается путем менового торгового обмена» [П.Богаевская: 52-53].

В статье известного дореволюционного российского исследователя К.Ельницкого «Инородцы Сибири и среднеазиатских владений», вышедшего в свет в 1895 году в Санкт-Петербурге, автор осветил особенности традиционного уклада жизни, хозяйство, занятия, верования, быт и культуру номадов. Касаясь этимологии и ареала расселения кочевников, автор отмечает: «Киргизы называют себя кайсаками, или казаками, название это они производят от слов каз - гусь и заг- ворон, что в общем значит степная птица, этим же именем называют их и сопредельные с ними народы, бухарцы, хивинцы, китайцы и персы. Киргизами называли их русские, по названию одного племени, живущего около озера Иссык-Куля. Название это одни производят от слов кырк—сорок и кыз—девица, потомство 40 девиц. Киргизы кочуют на огромном пространстве от Каспийского моря и реки Урал до хребта Тянь-шаня, и реки Иртыша. Все это пространство состоит из травяных степей и солончаков. По месту кочевания киргизы разделяются на Малую, Среднюю и Большую орду. Малая орда кочует на западе, вдоль

Оренбургской и Уральской линии и между Каспийским и Аральскими морями, Средняя орда кочует на востоке от Малой орды, до реки Иртыша и озера Зайсана, Большая орда кочует около озера Балхаша и реки Или» [К.Ельницкий: 99].

В целом автор на наш взгляд, верно, отразил места обитания кочевников, их границы, хотя в некоторых трактовках он не совсем прав. Так слово кайсак он переводит как степная птица, хотя это трансформация собственного имени самоназвания казах. Этимология слова казах—означает группу людей ведущих независимый и вольный образ жизни.

Отмечая природную сметливость и родство киргиза со степью, ее особенности и величие, автор отмечает: « Киргизы могут быть причислены к довольно способному племени. Они обладают хорошей памятью и особенно прочно запоминают местность. Киргиз никогда не заблудится в той местности, по которой он проехал. Кроме памяти, они обладают значительной сообразительностью и находчивостью, нередко помогающие им выйти из затруднительного положения. Из внешних чувств у них особенно развито зрение. Киргиз ясно видит на таком расстоянии, на каком русский ничего не в состоянии различить» [К.Ельницкий: 104].

Таким образом, прекрасное знание местности, расположений рек и озер, пастбищных стоянок, давало возможность казахам свободно передвигаться с одного места на другое. Они действительно обладали феноменальной памятью и чутьем, знали каждый солонец, кустик, урочище, где располагались их зимовки и поселения. Эти качества позволяли им свободно ориентироваться и выбирать густо раз росшие травы и водопои, крайне необходимые для их многочисленных стад.

В 1897 году на страницах журнала « Живая старина» был опубликован отчет действительного сотрудника Императорского Русского географического общества по отделению этнографии С.Рыбакова. В ней автор, характеризуя занятия кочевых казахов замечает: « Главный источник существования для него скотоводство, которое существует впрочем, почти без всяких забот со стороны киргиза, скот сам множится, сам питает себя не только летом, но и зимой, сам оберегает себя, насколько может, от лютых вьюг, все дает киргизу и ничего не требует от него. В стадах все богатство киргиза, поэтому весь строй его жизни приспособлен к условиям существования скота. Киргизы разводят и содержат следующих животных, лошадей, крупный рогатый скот, верблюдов, овец и коз. Если лошадь умнее, то верблюд бесспорно способнее, в тех случаях, когда выбьется из сил, отказывается служить, верблюд спокойно продолжает работу или везет на себе и в телеге огромные тяжести, как ни в чем не бывало, гордо и высоко неся свою голову и поглядывая по сторонам взором, он незаменимый в степи спутник человека» [С.Рыбаков: 169].

Таким образом, автор, верно, осветил основные виды породы домашнего скота, их роль и место в традиционном быту номадов.

Во время своих поездок по казахским степям, автор с особым трепетом и восхищением отзывался об особом гостеприимстве кочевников. Как отмечает автор: « Киргизы приветливый, ласковый народ, о гостеприимстве их говорить нечего. В своих кибитках они отводили мне всегда почетное место, застеленное лучшими коврами, и так ласково и почтительно обращались ко мне, киргизы угощали меня всем лучшим, чем могли, и почти всюду резали барана для обеда или ужина, устраивали мне ночлег, и никогда не спрашивали денег за угощение» [С.Рыбаков: 171].

В 1917 году на страницах периодической газеты «Жизнь национальностей» была опубликована интересная статья А.Л.Мелкова «Киргизы», в котором автор, характеризуя основное занятие казахов, отмечает: « Киргизы типичные кочевники. Несмотря на сильно заметное в последнее время развития земледелия на окраинах киргизской степи, скотоводство остается не только главнейшим, но и почти исключительным занятием киргизского народа. Обладая подвижным, легко переносимым жилищем, в котором он проводит и зиму и лето киргиз–кочевник имеет возможность передвигаться со своими стадами из одних частей степи в другие, следуя за состоянием трав, уходя на зиму за сотни верст в южные малоснежные области, летом продвигаясь на север или в альпийский пояс гор, избегая, таким образом, засух и жаров. Киргиз выработал долгим отбором стойкие породы скота, лошадей и овец, которые легко переносят стужу и жару оставаясь, круглый год на подножном корму под открытым небом» [А.Л.Мелков: 4-4].

В целом, на наш взгляд, следует особо отметить весомый вклад вышеуказанных дореволюционных российских исследователей в развитие истории и этнографии казахского народа. Авторы статей смогли раскрыть в полной мере этническое и культурное своеобразие, национальный колорит, специфику и богатство кочевой цивилизации, любовь кочевников к бескрайним степным просторам, их стремление к миросозерцанию, широту и открытость души и духовного мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Токаев Касым Жомарт Кемелович Независимость превыше всего //Казахстанская правда 13.01. 2021.
2. Небольсин П.А. Очерки волжского низовья. –СПб, 1852. – С. 165.
3. Небольсин П.А. Рассказы проезжего. – СПб, 1854. – С. 305.
4. Небольсин П.А. Путешествующие киргизы //Современная летопись Русского вестника. Том 29. – Москва, 1869. – С. 44.
5. Небольсин П.А. Очерк торговли России Средней Азией // Записки Императорского Русского Географического общества. Книга 10. – СПб, 1855. – С. 46.
6. Кадомцев А.В. Отчет о поездке в киргизские степи Европейской и азиатской России с целью исследования условий и причин развития и распространения скотских падежей. – СПб, 2877. – С. 43.
7. Богаевская П. Заметки о Сибири. – Брянск, 1895. – С. 52-53.
8. Ельницкий К. Киргизы. //Родник Иллюстрированная газета № 20 – СПб, 1871. – С. 99.
9. Рыбаков С. Отчет члена–сотрудника С.Рыбакова о поездке к киргизам летом 1896 года по поручению Императорского Русского Географического общества //Живая старина. Выпуск II. Год 7. – СПб, 1897. – С. 169.
10. Мелков А.Л. Киргизы. Жизнь национальностей. №14. Москва, 1919. // ЦГАРУз фонд 2243. Опись 1. Дело 2. Л. 4-4об. (Личный фонд Н.Г.Чаброва)